

QO'QON XONLIGINING BOSHQARUV TIZIMIDA BUXORO VA XIVA XONLIGIGA NISBATAN FARQLI JIHLTLARI

Odilov Saidbek Anvarjon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti Tarix Fakulteti 3-bosqich Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545378>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Qo`qon xonligi, O`rta Osiyo, Xiva xonligi, Buxoro amirligi, parvonachi, Shig`ovul, Qo`shbegi, Mingboshi, Otaliq, devonbegi, Inoq, mirzaboshi, Mehtar.

ANNOTATSIYA

Maqola Farg'ona vodiysidagi davlat bo'lmish Qo'qon xonligining O'rta Osiyodagi boshqa xonliklar ya'ni Buxoro va Xiva xonliklariga nisbatan davlat boshqaruvi tizimidagi farqli jihatlari yoritilgan

Qo`qon xonligi markaziy boshqaruv tizimi boshqa O`rta Osiyo xonliklar singari o`rnatilgan. Biroq markaziy va ma`muriy boshqaruvi tizimida o`ziga xos farqli jihatlari ham bo`lgan.

Qo`qon xonligida davlat boshqaruv tizimida turli amaldorlar faoliyat yuritgan maxsus vazirliklar zimmasidagi vazifalarni bir shaxsga yuklatilgan. Bunday tizim boshqa xonliklarda ham mavjud bo`lgan. Xiva xonligi boshqaruv tizimi ham shu usulda amalga oshirilgan.

Qo`qon xonligi markaziy boshqaruv tizimida Oliy Kengash faoliyat yuritgan. Qo`qon xonligida davlatni boshqaruv tizimida turli shaxslarni mansabga tayinlash, ularni bu mansabga tayinlanish vaqtida o`tkaziladigan marosim va udumlar bo`lib, bu udumlar Buxoro amirligi va Xiva xonligida boshqaruv tizimidagi an`analarda ham ko`rish mumkin. Shulardan biri oliy hukmdorni

tayinlash, ya`ni —xon ko`tarish marosimidir.

Qo`qon xonligida boshqa O`rta Osiyo xonliklari kabi hukmron doiradagi mansabdorlar ushbu marosimda yangi hukmdorga o`z itoatkorligini bildirib, bay`at (qasamyod) qilishgan, so`ngra uni oq kigizga o`tqazib ko`tarishgan. Marosimdan so`ng yangi xon xalqqa e`lon qilingan. Bundan ko`rinadiki, Buxoro amirligi va Xiva xonligida ham bu marosim shunday amalga oshirilgan.

Xonlik markaziy boshqaruv tizimida ham mansabga tayinlash turli tartiblarda amalga oshirilganligini ko`rishimiz mumkin. Ayrim hollarda yangi tayinlangan mansabdorga kimxob to`n kiydirilib, oliy hukmdorning muhri bosilgan yorliq berilgan.

Qo`qon xonligida boshqa xonliklardan farqli ravishda faqat – Xudaychi mansabiga tayinlanish o`zgacha

usulda bo'lgan. Xudaychi mansabiga tayinlanayotgan kishiga kimxob to'n va yorliqlardan tashqari oltin xassa ham berilgan.

Qo`qon xonligida Umarxonxon bo`lishiga qadar xonlik makaziy boshqaruvida bosh vazir lavozimini —Qo`shbegi amalga oshirgan bo`lsa,uning davriga kelib o`rnini —Mingboshi egallagan. Chunki, Umarxon taxtga o`tirgach bir qator ma`muriy boshqaruvga o`zgartirish kiritib, mansab va mansabdorlar faoliyatini o`zgartirgan. Bosh vazirning qo`shbegidan mingboshiga o`tishi shu kabi islohatlar natijasidir. Buxoro xonligida mingboshi mansabi harbiy mansab sifatida mashhur edi. Xiva xonligida esa mingboshi mahalliy boshqaruv tizimida quyi mansablar qatoridan o`rin olgan.

Qo`qon xonligi markaziy boshqaruv tizimida mingboshidan keyingi pog`onada qo`shbegi turgan. Xonlikda bosh vazir Mingboshi bo`lsa, Buxoro amirligida farqli ravishda Qo`shbegi mansabi bosh vazir hisoblanib, poytaxt uning nazorati ostida bo`lgan. Ayniqsa, mang`itlar hukmronligi davrida bu mansabning mavqeyi yuqori bo`lganligini sharqshunos A.A.Semenov qayd etadi. Xivada xonligida ham qo`shbegi Qo`qon xonligidagi singari bosh vazirdan keying o`rinda turgan asosiy amaldorlardan hisoblangan. bo`lsada ikkala xonlikda bu mansabdagi vazirlarning faoliyati bir -biridan keskin farq qilganligini ko`rish mumkin. M.Yo`ldoshevning ko`rsaticha, Xivadagi qo`shbegi moliya-soliq ishlariga mutasaddi rahbarlardan sanalgan.

Qo`qon xonligida qo`shbegi mansabidan keyingi o`rinda parvonachi mansabi bo`lgan. Bu mansabni egallagan shaxs oliy hukmdor tomonidan yorliq va

inoyslarni o`z egalariga yetkazgan. Ushbu mansab Buxoro va Xiva xonligida ham mavjud bo`lib, bu mansab egasi vazifasida deyarli farq bo`lmagan.

Qo`qon xonligi markaziy boshqaruvida xonlikka chet mamlakatlardan elchilarni kutib olish bilan —Shig`ovul shug`ullangan. Buxoro amirligida Xiva xonligidam shig`ovul mansab bo`lganligini tarixy manbalar tasdiqlaydi.

Qo`qon xonligida iqtisodiy masalalar bo`yicha ma`sul amaldor devonbegi bo`lgan. Bu mansab egasi mamlakat xazinasi nazoratini amalga oshirgan. Buxoro va Xiva xonliklarida ham Qo`qon xonligidagi singari, devonbegi lavozimidagilarga bir xil vazifani bajarganlar. Biroq, ayrim farqli jihatlari bo`lgan. Xususan, Buxoro Amirligida devonxonaga tegishli xujjatlarning barchasi devonbegi ixtiyorida bo`lmay, balki qo`shbegi ixtiyorida saqlangan.

XIX asrning 50-60 yillariga kelib, xonlik markaziy boshqaruv tizimida devonbegi vakolatlari boshqa, ya`ni mirzaboshi mansabida kishiga berilgan. Buxoro amirligida bu mansab egasi aksincha bosh vaziri bo`lgan qo`shbegining devonxonasi boshlig`i Qo`qon xonligidan farqli o`laroq, mirzaboshi deb yuritilgan. Xonliknini markaziy boshqaruvidagi iqtisodiy hayotni tartibga solish Mehtar lavozimi vakolatida bo`lgan. Mehtarga mamlakatga olib kirilayotgan va olib chiqilayotgan savdo mollaridan olingan zakot va bojni aynan mehtar lavozimidagi kishlar nazorat qilgan. Mehtar mavqeyi Qo`qon xonligiga nisbatan boshqa O`rta Osiyo xonliklarida ancha yuqori bo`lgan. Xiva xonligida 1819-1821 yillarda mehtar bosh vazir hisoblangan lekin, rus sayyohi Muravyov o`z esdaliklarida

ta'kidlanishicha Qo`qon xonligidagi kabi bu mansab vakolatiga boj va soliq ishlarini nazorat qilish bilan chegaralangan. Shuningdek, XIX asr II yarmiga oid tarixiy manbalarga ko`ra, Xivada mehtar xazina mablag`larining sarf-xarajati ustidan ham nazorat qilgan.

Xonlik markaziy boshqaruv tizimidagi yuqori mavqeiga ega bo`lgan mansablardan biri bu —Otaliq bo`lgan. Buxoro Amirligida ham otaliq unvoni bo`lgan. Bu unvon ikki kishiga berilgan. Ayrim hollarda, A.A.Semenovning ko`rsatishicha, asosan, Buxoro amirligining so`nggi hukmdorlari davrida bu unvon hech kimga berilmagan. Xiva xonligida esa Buxoro va Qo`qon xonligidan farqli ravishda, otaliq unvoniga to`rt kishi ega bo`lib, bu unvon urug` boshliqlariga berilgan.

Xonlik markaziy boshqaruv tizimida —Inoq unvoniga ega bo`lgan shaxs oliy hukmdorning mulozimlari ichida eng yuqori martabalisi bo`lib, bu unvonga bir kishi sazovor bo`lgan. Sh. Vohidovning ko`rsatishicha, xonning xos va sirdosh mulozimi bo`lgan.

Buxoro xonligid hukm surgan Ashtarxoniylar sulolasidavrida Inoq unvoniga ega bo`lgan shaxs mavqeyi yuqori bo`lib, oliy hukmdorning muhri uning qo`lida saqlangan. Xiva xonligida inoq unvoniga xonga itoat etgan urug` oqsoqollariga berilib, bunga to`rt kishi sazovor bo`lgan. Xivada yangi xonni taxtga o`tqazishda bu unvon egalari muhim rol o`ynagan.

Davlatning markaziy boshqaruv tizimida eng oliy diniy mansab "Shayxulislom" bo`lib, bu mansab Sh.Vohidov, Umarxon tomonidan 1818 yilda ta`sis etilganligini ko`rsatadi. Buxoro va Xiva xonligida ham shayxulislom eng oliy diniy huquqiy mansab bo`lgan. Xojikalon unvoni diniy mansabdorlar markaziy boshqaruvda shayxulislomdan keyin turgan. Sh.Vohidov bu unvondagi shaxsiga fiqx olmi deb ta`rif beradi. Xonlikda bu mansabga ikki kishi tayinlangan. Bu ikki fiqx olimi davlat ishlari, hukmdor farmon va qarorlari shariat qonunlari asosida bo`lishi yoki shariatga mos kelishiga ma`sul shaxslar bo`lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bohodir Eshov, «O`zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi», Toshkent-2012
2. Azamat Ziyov O`zbek davlatchilik tarixi Toshkent-2001
3. Yo`ldoshev.M. Xiva xonligidagi feodal yer egaligi va davlat tuzilishi...b.262.
4. Semenov.A.A.Ocherk ustroystva sentralnogo administrativnogo upravleniya Buxarskogo xanstva pozdneyshego vremeni.-Stalinabad:1954.-s.60
5. Mirza Badi Devon. Majma` al-arqam.-M-:1981.-s.99
6. Vohid.Sh.Qo`qon xonligida unvon va mansablar. Sharq Yulduzi.1995
7. Vohidov Sh, Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruv tarixidan(XIX-XX asr boshlari).-b.16
8. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA 'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O 'ZBEK YOSHLARINING SALOHİYATI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 11-14.
9. www.ziyonet.uz
10. www.ziyonet.uz